

DES OUTILS PUISSANTS

Les modèles sont des outils puissants pour évaluer l'impact de la gestion et du climat sur le bilan hydrique, le transport des solutés et le rendement des cultures.

Il est important que les processus hydrologiques dans les systèmes de culture soient modélisés avec précision.

MODÈLES D'ÉCOULEMENT PHYSIQUES

L'utilisation de modèles empiriques d'écoulement de l'eau dans les modèles sol-culture limite leur applicabilité et augmente l'erreur de prédiction.

Les modèles d'écoulement physiques sont au moins aussi économes et faciles à paramétrer.

TROP SOUVENT IGNORÉE

L'incertitude sur les paramètres reste un défi pour les modèles empiriques et physiques et est trop souvent ignorée.

AUTEURS

Nicholas Jarvis, Mats Larsbo, Elisabet Lewan, Sarah Garré (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14858680

UN ÉPINEUX PROBLÈME L'AMÉLIORATION DES MODÈLES D'HYDROLOGIE DU SOL DANS LES MODÈLES DE CULTURE

DES OUTILS PUISSANTS

Les modèles sol-culture sont utilisés pour évaluer les impacts de la gestion des sols et du changement climatique sur le bilan hydrique du sol, le transport des solutés et la production végétale.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL CLIMASOMA

Des revues et des articles d'opinion récents, tout en soulignant la nécessité d'améliorer les modèles de culture, ne mentionnent pas le rôle important joué par une prise en compte précise de l'hydrologie du sol. Il nous semble que le problème des modèles empiriques d'écoulement de l'eau dans le sol est majeur.

COORDINATRICE DU PROJET :

Sarah Garre

sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols, limiter l'érosion, améliorer la structure des sols et leur biodiversité.

LUMIÈRE SUR :
CLIMASOMA,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

